

Szkoła
Podstawowa
Fundacji Szkolnej

Co-funded by
the European Union

LOFS

SMART PROJEKT
ERASMUS+

2025/2026

CELE

- Wspieranie nowoczesnych metod nauczania i uczenia się przez całe życie
- Rozwijanie współpracy międzynarodowej i wymiany dobrych praktyk
- Wspieranie partnerstw między instytucjami edukacyjnymi, organizacjami młodzieżowymi, firmami i władzami lokalnymi.
- Tworzenie innowacyjnych rozwiązań w edukacji i pracy z młodzieżą.
- Promowanie tolerancji i wspólnych wartości europejskich.
- Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczestników i instytucji.
- Wspieranie inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

STEM RAISING ENVIRONMENTAL SCIENTISTS (SMART)

Co-funded by
the European Union

- **Rozwijanie kompetencji** nauczycieli w obszarze nowoczesnych narzędzi edukacyjnych (3D, robotyka)
- **Zwiększenie świadomości ekologicznej** poprzez kontakt z miejskimi i przyrodniczymi ekosystemami
- **Promowanie dziedzictwa kulturowego** i zrównoważonego rozwoju miast
- Kraje partnerskie: Polska, Turcja i Hiszpania

STEM RAISING ENVIRONMENTAL SCIENTISTS (SMART)

- Project Website
- <https://sites.google.com/colegioseneca.es/smart-site-ka210-sch/start>

Co-funded by
the European Union

STEM RAISING ENVIRONMENTAL SCIENTISTS (SMART)

<https://sites.google.com/colegioseneca.es/smart-site-ka210-sch/events/scientific-journal>

STEM RAISING ENVIRONMENTAL SCIENTISTS (SMART)

- <https://sites.google.com/colegioseneca.es/smart-site-ka210-sch/e-plataform/presentations>

STEM RAISING ENVIRONMENTAL SCIENTISTS (SMART)

<https://sites.google.com/colegioseneca.es/smart-site-ka210-sch/e-plataform/guideline-of-stem-technologies-for-ecology-in-school-labs>

STEM RAISING ENVIRONMENTAL SCIENTISTS (SMART)

<https://drive.google.com/file/d/1gFrEOHYLgi7MORqGiOwVF9CUH2jEaFOpZ/view>

STEM RAISING ENVIRONMENTAL SCIENTISTS (SMART)

<https://www.canva.com/design/DAGmmJ7jlno/dI3u6iQk7nAB8Gqlqt2z2w/edit>

**The Palace of
Viana:
Córdoba's
Patios
Jewel**

STEM RAISING ENVIRONMENTAL SCIENTISTS (SMART)

<https://sites.google.com/colegioseneca.es/smart-site-ka210-sch/e-plataform/games>

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

**Co-funded by
the European Union**

- Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

